

DOI:

Проблеми комунікації в Інтернет-мережі. Поняття “Інтернет-лінгвістика

*Гонтар М. Ю., студентка,
Кириленко М. В., старший викладач
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У наш час важко уявити повсякденне життя сучасної людини без Інтернету. Майже всі новини та інформацію ми споживаємо онлайн; на підставі цього можна зробити висновок, що Інтернет відіграє одну з ключових ролей у сучасному суспільстві. Мова зазнає значних змін під впливом соціальних мереж. Речення стають дедалі коротшими та простими. У листуванні користувачі використовують переважно сленг та сленгові вирази, порушують пунктуацію. Прикладом можуть слугувати слова «окей», «нормально», які в електронному листуванні скорочують до «к», «норм».

З'являється поняття «Інтернет-лінгвістика» – нова галузь, яка займається проблемами використання природної мови у вебмережі Інтернет та її фонетичними, граматичними, семантичними, словотвірними особливостями. Виникає електронна мова в мережі, а також комунікативне середовище, яке вона обслуговує. Інтернет-лінгвісти займаються вивченням мови спілкування в мережі, термінологічною системою в Інтернеті та літературою, породженою на просторах вебресурсів.

З'являється поняття СМС або Computer Mediated Communication, яке означає будь-яке спілкування між користувачами, що відбувається за допомогою двох або більше електронних пристроїв. В англійському науковому суспільстві для визначення електронної мови використовуються різні терміни: e-language, e-talk, netspeak, weblish та інші.

Комунікативна взаємодія в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет стає головним предметом дослідження Інтернет-лінгвістики, а особливості електронної комунікації на морфологічному, лексичному, синтаксичному, текстовому, комунікативному мовних рівнях – об'єктом дослідження.

Розвиток Інтернету створює унікальне середовище для реалізації мови та нових засобів комунікації та робить мережну мову особливим дослідницьким об'єктом для лінгвістичного вивчення.